

(GTX - VIDA)

Arte, design e natureza para espaços urbanos: a interseção entre biofilia e hibridismo cultural

Doutorando Daniel Jesus de Souza Prazeres (UAM)
Dra. Suzete Venturelli (UAM)

Resumo

Este artigo propõe uma análise teórica do conceito de biofilia de Edward Osborne Wilson, enfocando a predisposição genética e evolutiva das pessoas para os processos naturais e o contato com a natureza. A pesquisa examina como esses elementos se conectam com o hibridismo cultural, arte e design, influenciando as relações sociais nos espaços urbanos, com especial atenção à cidade de São Paulo. Destacamos as desigualdades sociais presentes na cidade e os benefícios potenciais que a natureza oferece nas áreas urbanas. Reconhecemos o papel crucial da arte e do design como elementos fundamentais nesse contexto, visando ampliar a compreensão da interação entre seres humanos e o ambiente urbano.

Palavras-chave: Arte; Design; Biofilia; Espaço Urbano.

Abstract

This article proposes an theoretical analysis of Edward Osborne Wilson's concept of biophilia, focusing on people's genetic and evolutionary predisposition towards natural processes and contact with nature. The research examines how these elements connect with cultural hybridism, art and design, influencing social relations in urban spaces, with special attention to the city of São Paulo. We highlight the social inequalities present in the city and the potential benefits that nature offers in urban areas. We recognize the crucial role of art and design as fundamental elements in this context, aiming to expand the understanding of the interaction between human beings and the urban environment.

Keywords: Art; Design; Biophilia; Urban space.

INTRODUÇÃO

Para o entendimento do termo biofilia, é necessário compreender sua origem epistemológica. O termo surge da junção das palavras gregas: βίος (de pronúncia “bíos”), que significa vida, e φιλία (pronuncia-se “filía”). O conceito foi apresentado inicialmente por Erich Fromm (1977, p. 48). Em sua abordagem define como “o amor pela vida (...) não é constituída por um traço único, porém representa uma orientação total, uma inteira maneira de ser”. O conceito objetiva a capacidade da natureza humana, com as suas polaridades positivas ou

CIACT/SAD 09

prejudiciais, de conectar-se a outros seres vivos, também compreendida como “essa tendência para viver em toda substância viva ao redor de nós”. A biofilia trata do sentimento de pertencimento à natureza como inerente à existência humana, resultado da evolução genética especificadamente da espécie humana.

Esse vínculo inclui os traços comportamentais envolvendo os dogmas, ética e a liberdade para escolher agir de acordo com seus interesses, incluindo contextos psicológicos, sociais e culturais, também igualmente influenciadas pelo seu entorno.

Edward Osborne Wilson (1984/2024), biólogo evolucionista, naturalista e conservacionista, conhecido por desenvolver a teoria da sociobiologia, teoriza o comportamento social em termos da evolução biológica. Ele evidenciou o conceito de Biofilia e sua articulação parte da “tendência inata de prestar atenção à vida e processos naturais” (Idem, 1984/2022, p.9). Wilson destaca como uma dependência existencial evolutiva humana, que foi moldada em ambientes naturais e as contrariedades que esses espaços suscitaram.

Nesses espaços, os indivíduos criaram suas materialidades, construindo um cenário diversificado de expressão humana e interação com o habitat, abrangendo não apenas as características físicas do ambiente, mas também as crenças, tradições valores culturais e formas de vida de uma comunidade.

Ao longo da história, a humanidade sempre recorreu à natureza para garantir sua sobrevivência e sustento. Para Wilson (1984/2022, p23), há uma diversidade de espécies que são anteriores ao surgimento da humanidade e a evolução foi consequência de uma adaptabilidade aos limites impostos nestes ambientes. Ele afirma: “consequentemente, o mundo vivo é o domínio natural da parte mais inquieta e paradoxal do espírito humano”.

Definiu-se como *genius loci*, a cidade de São Paulo por sua constituição de centralidade econômica, política e social. Segundo Milton Santos (2020, p.59), trata-se da habilidade de "produzir, coletar, classificar informações, tanto próprias quanto de outros, e distribuí-las e administrá-las de acordo com seus próprios interesses". Assim, a cidade não é apenas um conglomerado físico, mas também um sistema complexo de interações, onde o poder e a informação desempenham papéis cruciais na configuração e dinâmica socioespacial.

CIACT/SAD 09

O artigo apresenta três áreas da cidade de São Paulo: o Bairro Vila Nova Conceição, localizando na zona sul; Guaianases na zona leste e uma ligação viária que interliga a zona oeste para a leste, no centro, conhecido como Minhocão¹. O propósito de confrontar essas áreas é para evidenciar as dicotomias espaciais e sociais, além de analisar a percepção de cobertura verde, infraestrutura e uma intervenção artística - Eu era outra Selva, do artista Felipe Morozini – que se situa na intersecção de arte, natureza, design e hibridismo.

Contudo, a preservação do meio ambiente é uma ação opcional e parte da construção cultural de determinada sociedade. Cada grupo social, diante de seu contexto sociocultural, político e econômico, determina como e de que forma a natureza será inserida e preservada em seu meio. Considerando isso, Nestor Garcia Canclini (2019), um dos precursores nos estudos sobre o hibridismo das culturas latino-americanas, elucida sobre a dinâmica das culturas, do acolhimento e o consumo dos símbolos culturais que se entrelaçam e interagem com os indivíduos em cada área apresentada no texto.

Assim, as práticas de preservação do meio ambiente, das áreas verdes, dos espaços urbanizados e das materialidades que existem de forma separadas possam ser combinadas criando novas estruturas e práticas, em uma hibridização dos processos socioculturais determinados pela dinâmica humana.

EXPLORANDO O CONCEITO DE BIOFILIA

A abordagem biofílica do ecologista Wilson (1984/2022), apresenta uma perspectiva em que a espécie humana, coexistindo com outras espécies, influencia a relação ecológica. Essa construção teórica resulta do percurso histórico da própria evolução humana e busca correlacionar a história da humanidade juntamente com a percurso evolutivo da vida na Terra, tangenciando a ética ambiental e as atribuições que envolve a preservação e sustentabilidade sobre outros ecossistemas, sejam ele vegetal ou animal.

¹ O Elevado Presidente João Goulart, conhecido popularmente como Minhocão, fecha para veículos aos finais de semana e se abre para a população como espaço de lazer, atividades esportivas e manifestações. Fonte: < <https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/projetos-urbanos/minhocao-espaco-de-lazer/>> Acesso em 10 abr. 2024.

CIACT/SAD 09

Para Wilson (1984/2022), a relação dos indivíduos com a natureza refere-se aos elementos abióticos (não vivos ou não biológicos) - como água, luz solar, temperatura, solo, nutrientes, minerais, vento e outros componentes físico-químicos do ambiente que influenciam a vida das pessoas, mas não são seres vivos em si. Quanto aos elementos bióticos (vivos) - todas as formas de vida, como plantas, animais, insetos, fungos, bactérias e outros organismos que interagem entre si e com os componentes abióticos.

Significa que nossa sobrevivência está além das necessidades fisiológicas ou de abrigo; essa afinidade sugere uma apreciação emocional que influenciam comportamentos das pessoas nos ambientes ocupados. Segundo Naomi A. Sachs (2022), a “nossa dependência despertou uma apreciação que ainda carregamos, mas nossa afinidade com a natureza e nosso senso de interdependência vão muito além do prático”; os indivíduos e natureza estão entrelaçados de maneira complexa e interdependente.

Sugere-se que, fisicamente, os cérebros humanos possuem capacidades neurológicas estimuladas pelo ambiente externo, utilizando regras cognitivas específicas da espécie humana para moldar as condições e definir como serão processados, armazenados e recordados na memória os elementos abióticos e bióticos.

Segundo Wilson (1984/2022), a natureza está inserida no campo científico e ecológico, e as interconexões dos seres vivos e seus ambientes abordam a preservação das espécies como forma de garantir a existência da humanidade, não separando os indivíduos do contexto da biodiversidade biológica. A biofilia orienta para compreensão existencial da vida humana em relação à natureza, esse conceito integra simultaneamente à evolução "darwinista"² e a capacidade adaptativa da espécie ao ambiente em que está inserida.

Para Jana Krčmářová (2009, p.5), a hipótese da biofilia apresentada por Wilson pode ser entendida como uma contribuição, também vista como uma manifestação da “ecologização da ciência, neste caso da biologia evolutiva”. Embora a argumentação biofílica seja fundamentada cientificamente, sua atuação e formação da hipótese tangenciam a conservação da natureza e como a espécie humana pode conviver de maneira sustentável com as demais espécies.

² Dawin, 2021.

CIACT/SAD 09

Sugere-se que as relações evolutivas entre grupos de organismos, com base em características hereditárias compartilhadas, indicam que a mente humana deve ser encarada como uma das partes da biosfera que se desenvolve em correlação mútua.

No que tange a natureza, seu significado e conceituação podem mudar de acordo com a abordagem científica e os fatores geográficos, como topografia, clima, espécies que habitam o território, bem como atividades históricas, sociais, cultural e econômica. Os indivíduos estabelecem regras de interação com o meio em que está inserido, em um processo de enculturação.

Vale ressaltar a complexidade e a definição do sentido da palavra natureza no texto, além da delimitação dada por cada teórico e, conseqüentemente no recorte epistemológico de cada texto. Nos interessam, primeiramente três categorias que entrelaçam e auxiliam na compreensão dos espaços urbanos, da convivência do indivíduo com a natureza e das possibilidades sustentáveis do tema.

Estas perspectivas convergem com a definição de Raymond Williams (2007, p.293), que compreende a natureza como (i) o caráter e a qualidade de algo, entende-se como recursos fundamentais para a produção material criada pelos indivíduos; (ii) a "força inerente que dirige o mundo e os seres humanos", nesse quesito resulta no comportamental influenciado por aspectos culturais, políticos, econômicos e sociais; e (iii) o mundo material, englobando ou excluindo os seres humanos, trata-se da inserção do ser humano como mais uma espécie na diversidade biológica, resultado do processo evolutivo da Terra.

A abordagem definida por Williams (2007), enfatizam a relação entre os seres humanos e o meio ambiente. Por conseqüência, os esforços para enfrentar os desafios ambientais incluem a conscientização sobre a emergência de inserir pessoas, organizações e instituições em ecossistemas de preservação e de restauração dos espaços antrópicos, que, ao atender as demandas humanas, potencializam o ônus ambiental.

A SUSTENTABILIDADE NA BIOFILIA

CIACT/SAD 09

Ao considerar o tempo da existência humana, o entendimento da sustentabilidade, preservação ambiental e produção consciente foram abordados e evidenciados desde meados do Século XX, mas intensificados a partir da primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo³ em 1972; período em que Fromm (1977, p. 48) e Wilson (1984/2022) articularam o conceito de Biofilia.

O encontro de Estocolmo, apresentou as mudanças climáticas e as alterações da produção humana no meio ambiente, evidenciando as questões sobre o acesso e a qualidade da água, o uso de agrotóxicos e metais pesados e como são descartados na natureza. Também buscou relacionar os aspectos da natureza com os indivíduos. O evento resultou em um documento, a “Declaração sobre o meio ambiente humano”, considerado um manifesto ambiental, para o século XXI aborda questões cruciais relacionadas às discussões climáticas.

A conferência foi uma oportunidade de troca de conhecimento, que influenciou a política e a ciência. As pessoas puderam adquirir e internalizam algumas orientações, normas e valores para rever comportamentos e como compreender sua cultura e sociedade diante da urgência climáticas. Foi possível reunir representante dos países emergentes e em desenvolvimento e exporem as práticas por meio da interação de educadores, pares e instituições sociais, com a perspectiva de como os indivíduos e suas materialidades influenciam e impactam o meio ambiente.

O documento condensa sete objetivos e 26 princípios, destacando-se o primeiro objetivo: "Os dois aspectos do meio ambiente humano, o natural e o artificial, são essenciais para o bem-estar do homem e para o gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive o direito à vida mesma." O que nos interessa nessa abordagem é a percepção conceitual da biofilia, que apresenta a igualdade entre as espécies vivas e as materialidades que subsidiam nossa existência, convergindo para a necessidade de sustentabilidade.

Os seres humanos dependem dos recursos naturais disponíveis para obter alimentos, água e proteção contra predadores. Essa relação intrínseca com a natureza moldou nossos comportamentos e práticas de subsistência, além de influenciar profundamente nossas culturas e

³ Direitos, 1972.

CIACT/SAD 09

sistemas de crenças. Para Wilson (1984/2022, p.28), “a natureza era algo que existia, sem nome e sem limites, uma força a superar, a persuadir, a explorar”. Morriam e aprendiam numa seleção voraz, e a evolução genética e cognitiva, juntamente com as tecnologias criadas por esses aprendizados, foram capazes de sobrepor e transmitir ensinamentos e culturas para aqueles que sucederam, em um aprendizado crescente e rizomático.

Os indivíduos vivem e evoluíram por meio da técnica, imersos em artefatos e tecnologias. O conceito de hibridização “serviu para sair dos discursos biologicistas e essencialistas da identidade, da autenticidade e da pureza cultural” (CANCLINI, 2019, p. XXI). Assim, a natureza e a preservação, são influenciadas pela ascendência étnica ou biológica para a construção da identidade cultural de uma pessoa ou grupo, significando uma flexibilidade nas ações e no entendimento dos impactos do meio ambiente. A visão sobre preservação e natureza não é estática; é um conceito dinâmico em constante transformação.

BENEFÍCIOS DA NATUREZA NAS ÁREAS URBANAS

As atribuições no planejamento urbano vão além das considerações técnicas de dimensionamento espacial; demandam cada vez mais dos profissionais uma expertise sensorial, qualitativa e uma observação aguçada do comportamento humano. Isso é essencial para compreender os ambientes e como o conforto desses espaços impacta o dia a dia das pessoas.

As cidades são projetadas antecipadamente, levando em conta zoneamento, infraestruturas, uso do solo, transporte, habitação e espaços públicos. Ocorre sistematicamente, diante de questões socioeconômicas, a expansão da cidade torna-se orgânica, seja pela ocupação de forma planejada e por outros tipos, como as invasões em áreas verdes destinadas a preservação ou terrenos subutilizadas em áreas urbanas. Essas ocupações configuram em comunidades, cortiços, palafitas, assentamentos entre outras formas de habitar, sem a dinâmica e oferta da infraestrutura do Estado.

A dicotomia entre países desenvolvidos e em desenvolvimento fica evidente no contexto da globalização e dos deslocamentos e migrações sociodemográficos. À medida que os

CIACT/SAD 09

indivíduos se deslocam em busca de novas oportunidades sejam elas econômicas ou para escapar de crises ou conflitos, as noções de preservação e conexão com a natureza podem ser reinterpretadas em relação às culturas de seu local de origem com aquelas que são apresentadas por outros grupos sociais.

Pessoas de outros lugares migram para São Paulo em busca de trabalho, educação, oportunidades e melhorar as condições de vida e da família, o que torna o espaço da cidade dinâmica. As necessidades básicas de subsistência e o contato com elementos naturais e das influências culturais, entrelaçam em um processo de hibridização cultural, onde as práticas pré-estabelecidas se mesclam com influências urbanas e globais. No ambiente urbano esse intercâmbio sociocultural é crescente.

Segundo Milton Santos (2017, p.1), "a história não se escreve fora do espaço, e não há sociedade a-espacial. O espaço, ele mesmo, é social", e, a cidade de São Paulo se destaca como um ambiente propício para discussões e articulações. Especialmente no que diz respeito ao planejamento urbano, onde diversas diretrizes são incorporadas para tornar os espaços de circulação e uso mais atrativos e viáveis, capazes de absorver as demandas existentes e aquelas que surgirão devido às novas tecnologias e transformações sociais.

Figura 1 - Google maps, Vila Nova Conceição, 2024.
Fonte: Imagens do google maps. Acesso em 10 abr. 2024

CIACT/SAD 09

Na figura 1, temos uma representação computadorizada tridimensional de uma região da cidade de São Paulo, localizado na região sul, no bairro Vila Nova conceição, ao lado do Parque do Ibirapuera. O valor do metro quadrado é considerado o mais elevado da cidade⁴. Suas quadras condensam lotes com casas e empreendimento residenciais e comerciais. A presença de espaços verdes é uma constante na percepção do bairro, com ruas arborizadas, canteiros bem cuidados, comercio, serviços, infraestrutura, parques, praças, segurança e mobilidade.

A verticalização do bairro apresenta como modelo construtivo no campo da arquitetura e paisagismo a denominação de condomínio-clubes, tipologia intensificada nos anos 2000 oferecidas por incorporadoras, construtoras e investidores. Sua premissa é oferecer o máximo de lazer, parques privativos, praças, equipamentos de entretenimento, comodidade, serviços e segurança dentro do limítrofe privado do empreendimento.

Para mitigar os efeitos prejudiciais da ocupação humana, procuram-se soluções funcionais e sustentáveis. Os jardins incorporam de forma harmoniosa e híbrida com a cultura, arte e o design, e o conceito de biofilia transforma espaços áridos e hostis em refúgios, promovendo o bem-estar da comunidade e reestabelecendo a conexão das pessoas com a natureza em meio ao cenário urbano. Também contribui para a estética dos espaços e proporciona benefícios concretos para a saúde mental, física e emocional dos habitantes urbanos.

Segundo Kaushal Modi e Sangramsinh Parmar (2020, p7), é possível evidenciar cinco princípios dos benefícios da biofilia de Wilson; Primeiro: (i) exige envolvimento contínuo, significa que, para obter o benefício, é necessária uma constância no contato com o meio natural. Na figura 1 podemos perceber ruas arborizadas condomínios visualmente bem cuidados, envoltos aos elementos da natureza promovendo esse contato diário dentro dos lotes privados e no percurso externo. Segundo (ii) “o design biofilico concentra nas adaptações humanas em relação ao mundo natural, que, ao longo do tempo evolutivo, promove a saúde, o

⁴ Em agosto de 2024, o valor do m² no bairro da Vila Nova Conceição estava em R\$14.300,00, enquanto o Morumbi o valor de R\$4,600,00. O mais barato de São Paulo é Guaianases na Zona Leste, R\$2.600,00. Fonte: < <https://folhaspdados.blogfolha.uol.com.br/2012/08/17/valor-do-metro-quadrado-em-paraisopolis-e-similar-ao-de-bairro-nobre/>> Acesso em 10 abr. 2024.

CIACT/SAD 09

condicionamento físico e o bem estar das pessoas”⁵, a natureza é um elemento de cura nos espaços e ao incorpora-la no design promove ambientes mais saudáveis⁶.

Seguido pelo (iii) apego emocional; (iv) maior empatia e interações entre as pessoas e ampliação do senso de responsabilidade. Para Canclini (2019, p. 285) “a expansão urbana é uma das causas que intensificaram a hibridização cultural”. Da mesma forma, a noção de urbanidade não contraria a vida rural; contudo Mauro Gaglietti e Márcia Helena Saldanha Barbosa (2007, p.7), esclarece que, para o Canclini, as pessoas nas cidades tendem a massificar a mimetizar no todo, perdendo sua identidade, o que pode sugerir indivíduos superficiais ou impessoais. Por outro lado, em comunidades e periferias, os vínculos emocionais são mais fortes e próximos. As estruturas microssociais da cidade, tais como associação de moradores, clubes, sedes políticas, café etc, “estão cada vez mais desarticuladas enquanto representação política”.

Por fim (v) incentiva soluções nas arquiteturas de maneira interconectadas e integradas. Sua aplicabilidade e conceituação é multidisciplinar, se própria de outras disciplinas e campos de conhecimento, como filosofia, psicologia, arquitetura entre outras áreas.

Essas mudanças têm implicações significativas para a compreensão e ação em relação à preservação ambiental e para sustentabilidade do habitat. À medida que as culturas se tornam mais híbridas e as interações entre pessoas, a natureza se transformam, exige-se constantemente uma revisão das políticas e práticas existentes sobre o entendimento da diversidade cultural e da preservação da natureza de maneira sustentável.

⁵ Tradução livre do texto original: “*Biophilic design focuses on human adaptations to the natural world that over evolutionary time have advanced people’s health, fitness and wellbeing.*”

⁶ Segundo Purcinelli (2020), “É através do Design Biofílico que nós arquitetos podemos inserir experiências naturais dentro de ambientes construídos proporcionando saúde, bem-estar, conforto e conexões positivas entre o “eu construído” e o “eu natural”.

CIACT/SAD 09

Figura 2 - Google maps, Guaianases, 2024.
Fonte: Imagens do google maps. Acesso em 10 Abr.2024

Na Figura 2, a representação é do bairro de Guaianases, situada na região leste de São Paulo. Há uma mistura de modalidade construtiva, incluindo habitações populares projetadas por profissionais, COHAB - Conjunto Habitacional executado pelo Estado, e autoconstrução, cuja premissa principal é proporcionar um abrigo, muitas vezes ao longo de anos, e, em alguns casos, por gerações. Os moradores empreendem esforços para concluir a construção, buscando aprimorar o conforto espacial em resposta às limitações frequentemente encontradas na cidade.

O ambiente urbano, composto por suas estruturas arquitetônicas e demais elementos materiais, juntamente com as interações sociais, tem o poder de intensificar as desigualdades sociais, amplificadas pelo modelo socioeconômico predominante. Conforme enfatizado por Santos (2020, p.10), "a pobreza não se limita apenas ao modelo socioeconômico vigente, mas também ao modelo espacial".

Destaca-se que o espaço disponível é restrito, e a acomodação das famílias ocorre dentro das possibilidades da área ocupada no terreno. As opções de lazer, segurança e comodidades urbanas são menores em comparação com o bairro da Vila nova Conceição, assim como as infraestruturas e equipamentos urbanos, incluindo o planejamento das áreas verdes do bairro.

Ao confrontar essas duas imagens, é possível observar a abordagem de Wilson (1984/2022). Cada grupo de moradores, diante das estruturas socioeconômicas e das

CIACT/SAD 09

desigualdades do espaço urbano, estabeleceu ocupações e enfrenta as implicações que cada ambiente oferece. Enquanto a Vila Nova Conceição lidera o primeiro lugar nos 20 melhores IDH (índice de desenvolvimento Humano), o distrito de Guaianases está em 12º dos 20 piores IDH de São Paulo⁷, essa categorização leva em consideração a comparação econômica, nível de escolaridade e alfabetização, expectativa de vida entre outros fatores.

Assim, os indivíduos compreendendo como uma entre outras espécies, são constituídas por hábitos e propensões mentais que influenciam os sistemas cognitivos e comportamentais nos espaços urbanos. Segundo Krčmářová (2009, p.8), "a mente pré-preparada desenvolve-se, no entanto, num ambiente criado pela cultura precedente, que cria uma história específica, gravada nas memórias e nos arquivos dos seus portadores."

Para Santos (2020), as diferenças nas condições urbanas ressaltam a complexidade das relações entre indivíduos diante do ambiente construído, enfatizando a necessidade de abordagens mais inclusivas e equitativas no planejamento urbano. Questões sobre segurança, acesso a equipamentos urbanos, saúde, serviços, mobilidade, cultura e arte tangenciam a precificação do território ocupado pelas pessoas. Essas diferenças se refletem na percepção das áreas verdes de cada região, cada uma internalizando suas culturas, tecnologias e comportamentos entre os demais residentes, influenciando como percebem e interagem com a cidade.

⁷

Fonte: <
<https://www.archdaily.com.br/br/786534/os-20-distritos-com-os-idh-mais-altos-e-mais-baixos-de-sao-paulo>> Acesso em 10 abr. 2024.

CIA CT/SAD 09

Imagem 3. Eu era outra Selva, Foto: Daniel Teixeira/Estadão, 2020.

Fonte: <

<https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/10/17/intervencoes-artisticas-no-minhocao-marcam-encerramento-da-virada-sustentavel.htm>> Acesso em 10 abr. 2024.

Na figura 3, temos uma instalação artística realizada na 10ª Virada Sustentável de 2020, em meio período pandêmico do novo COVID19. A obra, realizada pelo artista Felipe Morozini, evidencia questões climáticas dentro do espaço urbano, chamando a atenção para o desmatamento, a extinção de animais e as queimadas. Morozini escolheu como *site specific*, a centralidade da cidade, o Elevado Presidente João Goulard, conhecido como Minhocão, uma ligação viária entre as regiões oeste e leste. Sua implantação teve grande impacto nas edificações e degradou a região, afetando a saúde espacial do seu entorno.

Segundo Maria Isabel Camañas Guillén (2016), o Minhocão é um marco pela extensão e por ser herança da ditadura militar, sinuoso e desproporcional, evidenciando a invasão de privacidade diante à proximidade com as edificações. Seu simbolismo é de resistência e a possibilidade de atribuir outros usos.

CIACT/SAD 09

Quando deixa de ser um sistema viário e oferece o espaço como um parque urbano, diminui o distanciamento entre as pessoas e as intervenções sazonais envolve a participação, interação, ação, interação e subversão espacial. Segundo Prazeres (2021), ressignificar o espaço urbano permite criar oportunidades para a produção de arte, permitindo entre a paisagem e a subjetividade uma relação vitalizadora e estética. As intervenções artísticas estabelecem comunicação entre a arte e a pessoas, transformando ambientes com arte acessível e reflexiva sobre os acontecimentos contemporâneos.

A obra consiste em inserir no ambiente urbano uma floresta, o trabalho do artista Felipe Morozini apresentou uma reflexão diante dos impactos ambientais, as queimadas nas florestas e a extinção dos animais. Sua materialidade foi um objeto de proteção solar, os ombrelones, reforçando a ideia do aquecimento urbano potencializada pela falta de permeabilidade do solo e da vegetação, suas cúpulas redondas representa a copa de uma árvore, protegem do sol, chuva e detritos que possam cair, com a intenção de apresentar que a floresta já existia antes da cidade ocupar aquele território, reforçando a ausência de arborização para proteger os transeuntes.

Ao longo da via, animais em esculturas e infláveis foram distribuídos para alertar sobre a extinção. Vale ressaltar que a instalação ocorreu na pandemia, o que destacou a fragilidade humana e, conseqüentemente, igualou a espécie humana à preocupação com os impactos das ações antrópicas.

Ao relacionarmos as três imagens, é possível correlacionar a biofilia e o hibridismo cultural. Os territórios são ocupados pelos indivíduos, mas existe uma produção imensa de artefatos para atender as necessidades cotidianas. O uso dos recursos finitos do meio ambiente é o que garante o acesso às necessidades evidenciado na dicotomia entre os bairros. A arte, design e biofilia tornam-se refúgios, promovendo bem-estar e restabelecendo a conexão das pessoas com a natureza. A interação entre arte e design não apenas contribui para a estética, mas também beneficia atendendo às necessidades práticas, enriquecendo a experiência e a identidade dos espaços urbanos.

Para Santos (2020, p.41), “a configuração territorial é formada pelo conjunto de sistemas de engenharia que o homem vai superpondo à natureza”. Portanto, o meio em que o indivíduo

CIACT/SAD 09

está inserido é corresponsável pelo uso dos recursos naturais e pelo comportamento que resulta na ausência de consciência que esses recursos são finitos.

A arte e o design têm a capacidade de moldar a experiência sensorial e emocional dos habitantes da cidade, contribuindo para a construção de identidades urbanas distintas. Além disso, essa interação pode promover a inovação no planejamento urbano, incorporando abordagens criativas e funcionais que vão além das simples necessidades pragmáticas, tornando os espaços urbanos mais dinâmicos e inspiradores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conceito de biofilia proposto por Wilson (1984/2022) destaca a complexa relação entre indivíduos e meio ambiente, influenciada por diversas áreas de conhecimento. A interação entre arte, design e natureza não apenas confere funcionalidade, mas também significado aos espaços urbanos, vital para construir cidades inspiradoras e conectadas à biodiversidade.

A interseção entre biofilia e hibridismo revela a dependência inata dos seres humanos pela natureza, conectando-se a outros seres vivos. A cidade ao considerar a complexidade do ambiente urbano, destaca a necessidade de profissionais do planejamento abordarem não apenas considerações técnicas, mas também aspectos sensoriais e qualitativos. A tecnologia intensificou essa hibridização, alterando as relações entre o privado e o público na cidade.

A capacidade de expandir a consciência, um traço biológico humano, permite atribuir significados a manifestações culturais como arte, arquitetura e música. Arte e design desempenham papéis cruciais na criação de ambientes urbanos inovadores, contribuindo para identidades urbanas distintas.

Essa abordagem interdisciplinar e híbrida ressalta a complexidade das relações entre indivíduos, comunidades e o ambiente construído. A inclusão consciente da natureza no planejamento urbano, guiada pela estética e cultura, emerge como uma necessidade vital para construir cidades que não apenas funcionem, mas que também inspirem e nutram a conexão humana com a biodiversidade circundante.

CIACT/SAD 09

Essa adaptabilidade abrange a ligação evolutiva e suas repercussões sociais ocorridas ao longo da trajetória humana, incorporando suas culturas, tecnologia e sociedade, por conseguinte, comportamentos originados nas interações dos indivíduos nos espaços, onde as espécies vegetais manipuladas internalizam significados e sentidos na cidade.

A partir desse pressuposto a biofilia apresenta perspectivas sobre a finitude da natureza e prevê um momento em que os recursos naturais entraram em colapso, restringindo as possibilidades para atender as demandas humanas. Os ecossistemas naturais e urbanos ocupados pelos indivíduos, podem se tornar hostis diante de tais configurações e apresentar excesso de calor, temporais, ventos, infestações de insetos entre outras ações já evidenciadas em todas as proporções. Já presenciamos esses acontecimentos.

A biofilia se propõem a apresentar um equilíbrio entre as necessidades humanas, produções das materialidades e artefatos, tecnologias e natureza nos ambientes urbanos para torna-los mais saudáveis e sustentáveis.

REFERÊNCIAS

- CANCLINI, Néstor García; Culturas Híbridas. Estratégias para entrar e sair da modernidade. 1989. São Paulo: EDUSP, 2019.
- DARWIN, Charles. A origem das espécies por meio de seleção natural, ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Ubu Editora, 2021.
- DIREITOS Humanos na Internet. Declaração de Estocolmo sobre o meio ambiente humano – 1972. Disponível em: <<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/estoc72.htm>>. Acesso em 25 nov. 2023.
- FROMM, Erich. O Coração do homem seu gênio para o bem e para o mal. Trad. de Octavio Alves Velho. 1964. Rio de Janeiro. Zahar, 1977.
- GAGLIETTI, M. J.; BARBOSA, Mácia Helena Saldanha. A questão da hibridação cultural em Néstor García Canclini. In: CONGRESSO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO DA REGIÃO SUL, 8., 2007, Passo Fundo. Anais [...]. Passo Fundo: Editora da Universidade de Passo Fundo, 2007. v. 1, p. 1-11. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2007/resumos/R0585-1.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2024.
- GUILLÉN, Maria Isabel Camañes. Sob [re] o minhocão: apropriações, arte e festa. 2016. 187 f.. Dissertação (Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2016. Disponível em: <<http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/2887>>. Acesso em: 14 jul. 2020.

CIACT/SAD 09

- KRČMÁŘOVÁ, Jana. EO Wilson's concept of biophilia and the environmental movement in the USA. *Klaudyán: Internet J Histor Geogr Environ History*, v. 6, n. 1/2, p. 4-17, 2009.
- MODI, Kaushal; PARMAR, Sangramsinh. Understanding biophilia and its integration with architecture. *International Journal of Scientific Engineering and Research*, v. 11, n. 5, 2020.
- PRAZERES, D. J. S.; VENTURELLI, S. . O design do espaço urbano pela intervenção do grafite digital: polo financeiro, centro e periferia. *Artefactum (Rio de Janeiro)*, v. 20, p. 01, 2021.
- PURCINELLI, Juliana Duarte dos Santos. Arquitetura biofílica. O “eu construído” mais próximo do “eu natural”. *Drops*, São Paulo, ano 21, n. 155.05, Vitruvius, ago. 2020 <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/drops/21.155/7858>>.
- SACHS, Naomi A. E. O. Wilson: Um legado de "Biofilia". *HERD: Health Environments Research & Design Journal*, v. 15, n. 4, p. 283-286, 2022.
- SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. São Paulo: EDUSP 5ª edição, 2020.
- SANTOS, Milton. Sociedade e espaço: a formação social como teoria e como método. *Boletim Paulista de Geografia*, [S. l.], n. 54, p. 81_100, 2017. Disponível em: <https://publicacoes.agb.org.br/boletim-paulista/article/view/1092>. Acesso em: 29 nov. 2023.
- WILLIAMS, Raymond. Palavras-chave: um vocabulário de cultura e sociedade. Editora Boitempo. 2007.
- WILSON, Edward Osborne. Biofilia: el amor a la naturaleza o aquello que nos hace humanos. 1984. Harvard. Errata Naturae, Edição 2022.

Como citar este texto:

PRAZERES, Daniel J. S.; VENTURELLI, Suzete. Arte, design e natureza para espaços urbanos: a interseção entre biofilia e hibridismo cultural. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-17.